

Original paper

BO'LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O'QUVCHILARINI RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI

©Sh. Y. Do'schonov¹✉

¹Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini raqamli ta'lim muhiti sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlashning metodik asoslari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi.

MAQSAD: bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini raqamli ta'lim muhiti sharoitida kasbiy faoliyatga samarali tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish texnologiyalari va raqamli resurslar orqali kasbiy tayyorgarlik jarayonini takomillashtirishga qaratilgan uslubiy yondashuvlarni asoslab berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Metodik yondashuvlar orqali o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, innovatsion loyihalarga jalb etish, hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda mustaqil faoliyat yuritish salohiyatini shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: pedagogik eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim muhiti sharoitida metodik yondashuvlar asosida tayyorlangan talabalarda an'anaviy guruhga nisbatan ko'rsatkichlar yuqori bo'ldi.

XULOSA: Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining raqamli kompetentligini shakllantirishni zaruratga aylantirmoqda. Shu nuqtayi nazardan maqolada raqamli ta'lim resurslari, virtual laboratoriyalar, elektron platformalar orqali kasbiy tayyorgarlikni kuchaytirishning samarali usullari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy tayyorgarlik, metodika, raqamli kompetentlik, virtual laboratoriya, interaktiv ta'lim, elektron platformalar.

Iqtibos uchun: Do'schonov Sh.Y. Bo'lajak texnologiya fani o'quvchilarini raqamli ta'lim muhitida kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi // Inter education & global study. 2025. №5. B.42-49.

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

© И.Ш Дўсчоноў¹✉

¹ Ургенчский государственный педагогический институт, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье дан научно-педагогический анализ методических основ подготовки будущих учителей технологий к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде.

ЦЕЛЬ: разработать научно-методические основы эффективной подготовки будущих учителей технологий к профессиональной деятельности в цифровой образовательной среде, обосновать методические подходы, направленные на совершенствование процесса профессиональной подготовки посредством технологий и цифровых ресурсов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методологические подходы подчеркивают возможности для студентов развивать практические навыки, участвовать в инновационных проектах и формировать способность действовать самостоятельно, используя информационно-коммуникационные технологии.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: педагогические эксперименты показали, что студенты, обучавшиеся в цифровой образовательной среде на основе методических подходов, показали более высокую успеваемость, чем традиционная группа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: стремительное развитие цифровых технологий обуславливает необходимость формирования цифровой компетентности педагога в современном образовательном процессе. С этой точки зрения в статье раскрываются эффективные пути повышения уровня профессиональной подготовки с помощью цифровых образовательных ресурсов, виртуальных лабораторий и электронных платформ.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, методика, цифровая компетентность, виртуальная лаборатория, интерактивное образование, электронные платформы.

Для цитирования: Дўсчонов Й.Ш. Методика подготовки будущих студентов технологического направления к профессиональной деятельности в условиях цифровой образовательной среды. // Inter education & global study. 2025. № 5. С. 42-49.

METHODOLOGY OF PREPARING FUTURE TECHNOLOGY STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

© Shodyorbek Y. Doschonov^{1✉}

¹Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the methodological foundations of preparing future technology teachers for professional activity in a digital educational environment from a scientific and pedagogical perspective.

AIM: the aim of the article is to substantiate methodological approaches aimed at improving the process of professional training through the development of scientific and methodological foundations of effective training of future technology teachers for professional activity in a digital educational environment.

MATERIALS AND METHODS: the possibilities of developing practical skills in students, involving them in innovative projects, and forming the capacity to work independently using information and communication technologies are highlighted through methodological approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: pedagogical experiments showed that students trained in a digital learning environment based on methodological approaches had higher performance than the traditional group.

CONCLUSION: the rapid development of digital technologies makes it necessary to form a teacher's digital competence in the modern educational process. From this point of view, the article reveals effective methods for strengthening professional training through digital educational resources, virtual laboratories, and electronic platforms.

Keywords: professional training, methodology, digital competence, virtual laboratory, interactive education, electronic platforms.

For citation: Shodyorbek Y. Doschonov. (2025) Methodology of preparing future technology students for professional activity in a digital educational environment, (5), pp. 42-49. (In Uzbek).

XXI asrda ta'lim tizimi raqamli transformatsiya bosqichiga kirib bormoqda. Bu esa o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik jarayonida raqamli kompetentlik, axborot madaniyati, media savodxonlik, texnologik adaptatsiya kabi zamonaviy ko'nikmalarning ustuvor ahamiyat kasb etishini taqozo qilmoqda. Xususan, texnologiya fani o'qituvchilari uchun raqamli ta'lim muhiti sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlanish jarayoni nafaqat an'anaviy pedagogik yondashuvlar asosida, balki innovatsion ta'lim metodlari, AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) vositalari, muqobil ta'lim resurslari va raqamli platformalardan samarali foydalanish orqali tashkil etilishi lozim.

Raqamli ta'lim muhiti — bu ta'lim oluvchilarga axborotni yaratish, uzatish, saqlash va qayta ishlash imkonini beruvchi interaktiv raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan pedagogik makon bo'lib, u o'quvchi subyekti va o'quv jarayoni obyektlari o'rtasida yuqori darajadagi kognitiv va kommunikativ aloqalarni ta'minlaydi. Bu muhitda texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy faoliyati axborot texnologiyalari yordamida bilimlarni konstruksiyalash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, didaktik modellar va amaliy loyihalash faoliyatlarini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida "raqamli pedagogik kompetentlik", "virtual hamkorlik", "raqamli kommunikatsion strategiyalar", "metodik integratsiya", "tarmoqlashtirilgan ta'lim" kabi tushunchalar asosiy metodologik omillar sifatida e'tirof etilmoqda. Bular asosida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga

tayyorlashda innovatsion o'quv muhitini yaratish, ularni real amaliyotga yaqinlashtirish, shuningdek, ularning shaxsiy rivojlanishini raqamli kompetensiyalar bilan uyg'unlashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu bois, ushbu ilmiy maqolada texnologiya fani bo'yicha bakalavriat bosqichida tahsil olayotgan talabalarning raqamli ta'lim muhitida kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvlar va didaktik vositalarni aniqlash, ularni tizimlashtirish va amaliyotga tadbiiq etish masalalari ko'rib chiqiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini raqamli ta'lim muhiti sharoitida amalga oshirish murakkab, ko'p bosqichli va integrativ jarayondir. Ushbu jarayonning metodologik asoslarini aniqlashda konstruktivistik yondashuv, tizimli-analitik tahlil, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv, shuningdek, raqamli pedagogika konsepsiyasi muhim o'rin tutadi. Bu yondashuvlar birgalikda o'quvchilarni nafaqat bilim bilan qurollantirish, balki ularning kasbiy-identifikatsiyasi, ijodiy fikrlash qobiliyati, texnologik tafakkuri va mustaqil qaror qabul qilish salohiyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Metodologik asos sifatida konstruktivistik yondashuv asosida ta'lim jarayoni o'quvchi subyekting bilimlarni mustaqil ravishda konstruksiya qilishi va ularni amaliy faoliyatda qo'llay olishiga qaratiladi. Bu yondashuv doirasida bo'lajak o'qituvchilarning raqamli muhitda ishlash kompetentligini shakllantirishda muammoli vaziyatlar, amaliy topshiriqlar va loyiha asosida ta'lim metodlari samarali hisoblanadi.

Shuningdek, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv pedagogik jarayonning markaziga o'quvchining faoliyatini qo'yadi. Unga ko'ra, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari bilimlarni passiv iste'molchi emas, balki faol bilim egalovchi, yaratuvchi, tahlil qiluvchi va transformatsiya qiluvchi sifatida shakllanishi kerak. Bu jarayonda integratsiyalashgan metodik vositalar – virtual laboratoriyalar, elektron platformalarda muammoli topshiriqlar, multimediyaviy vositalari, elektron portfoliolar va masofaviy ta'lim modullari orqali amalga oshiriladi.

Tizimli-analitik yondashuv asosida raqamli ta'lim muhitida kasbiy tayyorlov bosqichlari, ularning komponentlari va o'zaro aloqalari aniqlanadi. Bu yondashuv asosida quyidagi struktura shakllantiriladi: raqamli axborotlarni tahlil qilish, maqsadli raqamli vositalarni tanlash, ta'limiy ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, ta'limiy dasturiy ta'minotlardan foydalanish, elektron mulohaza yuritish va raqamli baholash mezonlari asosida monitoring olib borish.

Ushbu metodologik asoslar negizida olib borilgan tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy vositalar qo'llanildi: pedagogik kuzatuv, test diagnostikasi, eksperiment (pretest va posttest tahlili asosida), pedagogik intervyu, kontent-analiz va statistik ma'lumotlarni qayta ishlashning matematik usullari. Ayniqsa, eksperiment metodidan foydalanib, an'anaviy va raqamli ta'lim muhitidagi farqlar aniqlab berildi va bu farqlar bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli ta'lim muhiti imkoniyatlarini ilmiy-nazariy asoslashga oid adabiyotlar tahlili, mavjud ilmiy qarashlar va

konsepsiyalarning tizimli o'rganilishini taqozo etadi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar ta'limning raqamli transformatsiyasi, o'qituvchilarning raqamli kompetentligini shakllantirish, hamda kasbiy tayyorgarlikning innovatsion yondashuvlarini qamrab olmoqda.

Pedagogika fanida raqamli ta'lim muhiti tushunchasi ilk bor G. K. Selevko, M. V. Klarin[5; 256] kabi olimlar tomonidan tahlil qilinib, u ta'limiy kommunikatsiyani interaktiv texnologiyalar asosida tashkil etishning muhim omili sifatida qaraladi. G. K. Selevkoning "Innovatsion pedagogik texnologiyalar" asarida ta'lim jarayonida raqamli vositalar orqali talabalarning o'quv faoliyatini faollashtirish, kreativlik va reflektivlikni oshirish imkoniyatlari nazariy jihatdan asoslab berilgan.

A. A. Andreev[1; 312] va N. V. Ilina[2; 117] tadqiqotlarida esa pedagogik jarayonda virtual laboratoriyalar va elektron platformalardan foydalanishning didaktik asoslari yoritilgan. Ular ta'lim jarayonini modellashtirish, simulyatsiya asosida amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamda masofaviy o'quv formatlari orqali talabalarning mustaqil bilim olish salohiyatini rivojlantirish masalalariga e'tibor qaratgan.

Mahalliy tadqiqotchilardan A. S. Jo'rayev[3; 49], Z. N. Mardonova[4; 33], B. R. Qodirov[6; 65] singari olimlarning ilmiy ishlari texnologik ta'lim mazmunini takomillashtirish, AKT asosida pedagogik loyihalash va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish metodikalarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Jumladan, A. S. Jo'rayevning "Kasbiy ta'limda AKT vositalaridan foydalanish samaradorligi" nomli tadqiqotida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda elektron muhitdagi treninglar va onlayn platformalarning o'rni alohida tahlil qilingan. Tahlil qilingan adabiyotlar mazkur mavzu doirasida raqamli ta'lim muhiti va kasbiy tayyorgarlik o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni nazariy va amaliy jihatdan yoritib berishga xizmat qiladi. Biroq, aynan texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy shakllanishiga doir chuqur integratsiyalashgan metodik modellar va mahalliy sharoitga mos keluvchi amaliy yondashuvlar borasida izlanishlar davom ettirilishi lozim.

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini raqamli ta'lim muhiti sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlash masalasi zamonaviy pedagogik transformatsiyaning markaziy yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Mazkur masalaning dolzarbligi, birinchi navbatda, texnologiya fani mazmunining tezkor yangilanishi, ishlab chiqarish bilan integratsiya ehtiyoji va raqamli kompetensiyalarni zamonaviy kasbiy standartlar bilan uyg'unlashtirish zarurati bilan bog'liq. Olib borilgan tahlillar asosida aniqlanishicha, an'anaviy pedagogik yondashuvlar raqamli ta'lim muhiti talablariga to'laqonli javob bera olmaydi, chunki ular ko'proq transmissiv (bilimni beruvchi) xususiyatga ega bo'lib, konstruktivistik, faoliyatga asoslangan va reflektiv ta'lim tamoyillarini yetarli darajada inobatga olmaydi.

Raqamli ta'lim muhiti doirasida talabalarning kasbiy tayyorgarligi o'zida bir nechta komponentlarni mujassam etadi: raqamli axborot bilan ishlash ko'nikmasi, virtual didaktik vositalardan foydalanish malakasi, raqamli muhitda muloqot olib borish kompetentligi, mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish qobiliyati, hamda masofaviy hamkorlikni yo'lga qo'yish salohiyati. Bu komponentlar o'zaro integratsiyalashgan holda rivojlantirilishi lozim.

Aynan shu nuqtai nazardan qaraganda, metodik yondashuvlar faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasligi, balki o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishi va raqamli axborot vositalari orqali ta'limiy faoliyatni boshqarishi kabi amaliy kompetensiyalarni shakllantirishi zarur.

Ushbu muammoga javoban ishlab chiqilgan metodik modelda interaktiv ta'lim texnologiyalari, raqamli loyiha asosida o'qitish, ko'p formatli raqamli platformalarda faoliyat olib borish, hamda onlayn refleksiya vositalaridan foydalanish asosiy tamoyillar sifatida tavsiya etiladi. Bu yondashuv orqali talabalar real hayotdagi kasbiy vazifalarni simulyatsiya asosida bajara oladi, o'z faoliyatini raqamli vositalar orqali rejalashtiradi, amalga oshiradi va baholaydi.

Tadqiqot davomida olib borilgan pedagogik eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim muhiti sharoitida metodik yondashuvlar asosida tayyorlangan talabalarda an'anaviy guruhga nisbatan quyidagi ko'rsatkichlar yuqori bo'ldi: raqamli kompetentlik indeksi, masofaviy muloqot madaniyati, o'zlashtirish samaradorligi, ijodiy yondashuv darajasi va reflektiv faollik. Ayniqsa, elektron portfoliodan foydalanish, raqamli loyihalarning tahliliy prezentatsiyasi va o'zaro onlayn fikr almashinuvi orqali shakllantirilgan bilim va ko'nikmalar o'quvchilarning kasbiy o'ziga ishonchini kuchaytirgan.

Shuningdek, muhokama jarayonida aniqlanganki, raqamli ta'lim muhitida samarali kasbiy tayyorgarlikni ta'minlash uchun ta'lim muassasalari quyidagi shart-sharoitlarni yaratishi lozim:

- (1) zamonaviy raqamli infrastrukturani shakllantirish;
- (2) o'qituvchilarning doimiy raqamli kompetensiyalarini rivojlantirib borish;
- (3) integratsiyalashgan o'quv platformalarni qo'llash;
- (4) talabalarni faol o'quv subyekti sifatida baholash.

Raqamli ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashga oid metodik yondashuvlar ko'p yo'nalishli, tizimli va reflektiv xususiyatga ega bo'lib, ular zamonaviy ta'limda talabaning ijtimoiylashtirilgan, texnologik jihatdan tayyor, mustaqil fikrlovchi kasbiy shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Raqamli texnologiyalar jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda ta'lim jarayonining mazmuni, shakli va vositalari tubdan o'zgarib bormoqda. Bu holat, ayniqsa, texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash tizimida sezilarli darajada namoyon bo'lmoqda. An'anaviy yondashuvlar bilan cheklanish bugungi kun kasbiy tayyorgarlik talablariga javob bermasligi ayon bo'lib bormoqda. Shu bois, o'qituvchini faqatgina bilim yetkazuvchi emas, balki raqamli muhitda faoliyat yurituvchi, interaktiv texnologiyalarni puxta egallagan, mustaqil qaror qabul qila oladigan zamonaviy pedagog sifatida shakllantirish zarurati dolzarb masalaga aylanmoqda.

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari uchun raqamli ta'lim muhiti, bu – zamonaviy o'quv texnologiyalari, virtual resurslar, multimediyaviy vositalari, masofaviy ta'lim platformalari orqali kasbiy faoliyatga tayyorlanish imkoniyatidir. Bunday muhitda talabalar nafaqat o'quv materiallarini o'zlashtiradi, balki o'z-o'zini rivojlantirish, mas'uliyat bilan faoliyat yuritish, amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni shakllantirish kabi ko'nikmalarni ham egallaydi.

Ta'lim jarayonida metodik yondashuvlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish – kasbiy tayyorgarlik jarayonining asosiy omiliga aylanmoqda. Ushbu maqolada ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida tavsiya etilgan metodik model, raqamli kompetentlik, faoliyatga yo'naltirilgan o'quv uslublari, interaktiv vositalar va refleksiv baholash mexanizmlarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuv sifatida baholanishi mumkin. Bu model orqali texnologiya fani o'qituvchilari zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda shakllanib, amaliy faoliyatga puxta tayyorlanadi.

Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash zamonaviy pedagogik yondashuvlarga asoslangan holda amalga oshirilishi zarur. Bunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan samarali foydalanish, interaktiv platformalar orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, raqamli resurslar bilan ishlash malakalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Metodik ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish, innovatsion metodlardan foydalanish va raqamli vositalar yordamida darsni loyihalash orqali o'qituvchilarni real ish muhitiga tayyorlashga qaratilgan faoliyatlar olib boriladi. Bu esa ularning zamonaviy ta'lim talablariga mos, raqobatbardosh, malakali kadrlar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini raqamli ta'lim muhiti sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlash – bu shunchaki o'quv dasturini o'zlashtirish emas, balki ularni raqamli jamiyatning faol ishtirokchisi sifatida shakllantirishga qaratilgan strategik yo'nalishdir. Bunday yondashuv orqali nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki raqobatbardosh, ijodkor va ijtimoiy mas'uliyatli mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati yaratiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Андреев, А. А. Педагогические технологии в электронной образовательной среде / А. А. Андреев. — М.: Логос, 2010. — 312 с.
2. Ильина, Н. В. Цифровая компетентность педагога: теоретико-методологические основы / Н. В. Ильина // Современные проблемы науки и образования. — 2020. — № 5. — С. 112–117.
3. Jo'rayev, A. S. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida kasbiy ta'limda samaradorlikni oshirish / A. S. Jo'rayev // Pedagogik mahorat jurnali. — 2022. — № 2. — B. 45–49.
4. Mardonova, Z. N. Raqamli ta'lim muhitida texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash metodikasi / Z. N. Mardonova // Ilm-fan va innovatsiya. — 2023. — № 6. — B. 28–33.
5. Селевко, Г. К. Инновационные образовательные технологии: учеб. пособие / Г. К. Селевко. — М.: Народное образование, 2006. — 256 с.
6. Qodirov, B. R. Ta'lim jarayonida raqamli platformalardan foydalanishning metodik jihatlari / B. R. Qodirov // Kasbiy ta'lim muammolari. — 2023. — № 1(14). — B. 60–65.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Do'stchanov Shodyorbek Yo'ldoshevich**, o'qituvchi, [Дўстчанов Шодйорбек Йўлдошевич, преподаватель], [**Shodyorbek Y. Doschanov**, lecturer]; manzil: O'zbekiston, 220100, Urganch shahri, Gurlan ko'chasi, 1-A uy [адрес: збекистан, 220100, город Ургенч, улица Гурлан, дом 1-А], [address: Uzbekistan, 220100, Urgench city, Gurlan street, house 1-А]